

INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR EM BEBÊS PRÉ-TERMO

[Medicina, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 22/11/2023](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10198997

¹Maria Eduarda Guimarães de Lira

²Rosileide Alves Livramento

RESUMO

Introdução: O desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM) é o processo de evolução dos aspectos cognitivos, motores, sociais e afetivos em um indivíduo desde a fase neonatal.

Objetivo: abordar o que a fisioterapia pode oferecer para o tratamento de bebês com atraso do desenvolvimento neuropsicomotor.

Metodologia: é uma revisão literatura que consiste em uma abordagem qualitativa e quantitativa sendo descritiva, atual e relativa, através de levantamento de artigos e literatura.

Resultados: foram encontrados 108 artigos quando uma primeira seleção

foi realizada e, mediante a exclusão de duplicação nas bases de dados restaram 43 documentos. Em seguida, ocorreu a apreciação dos títulos, restando 32 publicações de elegibilidade, logo após acarretaram a exclusão de 28 publicações não compatíveis sobre o tema pesquisado. Restando 18 que atendiam os critérios de inclusão.

Considerações finais: Tendo em vista os aspectos abordados nos artigos é fundamental levar em consideração o desenvolvimento motor infantil devido às consequências negativas que o atraso no desenvolvimento motor pode causar e que podem se estender até a vida adulta. A intervenção precoce oferece ao lactente uma ampla gama de estímulos novos, além de avanços nas aquisições motoras.

Palavras-chave: Desenvolvimento neuropsicomotor; Fisioterapia; Prematuridade, Estimulação precoce.

ABSTRACT

Presentation: neuropsychomotor development (NPMD) is the process of evolution of cognitive, motor, social and affective aspects in an individual since the neonatal phase.

Objective: to address what physiotherapy can offer for the treatment of babies with neuropsychomotor development delays.

Methodology: it is a literature review that consists of a qualitative and quantitative approach that is descriptive, current and relative, through a survey of articles and literature.

Results: 108 articles were found when a first selection was carried out and, after excluding duplications in the databases, 43 documents remained. The titles were then assessed, leaving 32 publications eligible, followed by the exclusion of 28 non-compatible publications on the researched topic. There remained 18 that met the inclusion criteria.

Final considerations: Considering the aspects covered in the articles, it is essential to take into account children's motor development due to the negative consequences that delayed motor development can cause and which can extend into adulthood. Early intervention offers the infant a wide range of new stimuli, in addition to advances in motor acquisition.

Keywords: Neuropsychomotor development, Physiotherapy, Prematurity, Early stimulation.

1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM) é o processo de evolução dos aspectos cognitivos, motores, sociais e afetivos em um indivíduo desde a fase neonatal. Os primeiros anos de vida são marcados como o principal período cronológico para o DNPM de uma criança, o qual suas habilidades e conhecimentos começam a se desenvolver de forma simples e lúdica progredindo para habilidades complexas (BARROS, 2020).

Santos, Bitti e Reis (2022), apontam que a Organização Mundial de Saúde (OMS) destaca que um bebê prematuro, que também pode ser chamado de pré-termo, é aquele que nasce antes de 37 semanas de gestação completas. O bebê prematuro é especificado de acordo com a idade gestacional: Bebê prematuro extremo: nascido antes de 28 semanas de gestação; Bebê muito prematuro: nascido entre 28 e 32 semanas de gestação; Bebê prematuro moderado a tardio: nascido entre 32 e 37 semanas de gestação.

Ressalta-se Almeida e Dias (2021), que os bebês prematuros não estão totalmente desenvolvidos no útero e seus sistemas são imaturos, por isso estão sujeitos a complicações, como deficiências neurológicas, cognitivas e físicas que podem levar a sequelas e retardo de crescimento. Um bom desenvolvimento psicomotor afeta a vida futura da criança nos aspectos culturais, intelectuais e sociais, pois quando a criança sofre com algumas

dificuldades de movimento, ela recorrerá a um ambiente que a criança não controla, e como resultado não executando ou realizando algumas atividades irregulares.

No estudo de Almeida et al., (2021), destaca que o fato de haver mudanças na classificação do desenvolvimento de algumas crianças pode ser porque a plasticidade do cérebro em desenvolvimento é restrita pelo nascimento prematuro, o que pode afetar a aquisição de habilidades. O desfecho para o recém-nascido, de baixo peso ao nascer em relação ao nascimento prematuro, é proporcional ao risco de doença. Sabe-se que prematuros com baixo peso ao nascer no primeiro ano de vida apresentam maior risco de retardo motor, que pode ser transportado para anos posteriores.

Nos aspectos de Lucheta, Formiga e D.S.C (2018), os recém-nascidos prematuros de baixo peso com complicações neonatais podem apresentar maior probabilidade de risco em suas alterações de desenvolvimento, e quanto maior a probabilidade será maior as complicações nos bebês. Dados no período do neurodesenvolvimento neonato após 24 meses em lactentes pré-termo tem seu peso apresentado com cerca de 1.000g. Os recém-nascidos com baixo peso ao nascimento e prematuridade indicam atraso do desenvolvimento, falha na coordenação motora, podendo comprometer seu futuro desempenho do cotidiano.

No artigo de Dornela, Duarte e Magalhães (2015), informa que cerca de 200 milhões de crianças menores de cinco anos em todo mundo correm o risco de não atingir seu desenvolvimento, e a prevalência de retardo motor é amplamente desconhecido, mas de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) os números indicam que 10% da população de qualquer país é composta por algum tipo de deficiência e, cerca de 4,5% de crianças com até cinco anos. Mas com avanços de cuidados neonatais a prevalência de atraso do desenvolvimento diminuiu, tendo assistência desde seu primeiro ano de vida.

Santos (2021), aponta que o pré-diagnóstico do tratamento permite evitar riscos e malefícios à mulher durante a gravidez e ao longo de sua vida, e ainda ser capaz de detectar se há problemas com o feto como malformações, tendo o diagnóstico precoce na fase inicial, pode ser possível ter o tratamento ainda no útero, garantindo a vida normal para a criança. O pré-natal visa ter uma prevenção e diagnóstico precoce de algumas doenças para ambos, têm o auxílio ao recém-nascido (RN) a desenvolver-se saudável e evitando riscos para a gestante.

De acordo com Almeida e Dias (2021), o papel do fisioterapeuta é muito importante para bebês prematuros, por conhecer a ocorrência de complicações, sequelas ou atrasos no desenvolvimento neuromotor na progressão de prematuros, tendo a intervenção fisioterapêutica logo no início pode obter resultados positivos. Os estímulos são baseados nos princípios de comportamento em neuromuscular e na neuroplasticidade, e certos estágios do desenvolvimento infantil são bastante sensíveis à intervenção, a fisioterapia tem seu objetivo de avaliar o desenvolvimento inicial e o contínuo para a evolução da criança.

Portanto, Silva (2017) ressalta que a fisioterapia na UTIN é prevenir ou reduzir as alterações que ocorrem em decorrência em sua prematuridade, e com a internação mantém e estabiliza os padrões de movimento e força muscular, como o estímulo e acompanhamento do desenvolvimento neuropsicomotor. O tratamento deve ser direcionado aos pais e deve ser acompanhado em conjunto com a equipe multidisciplinar, para reforçar e respeitar as limitações da criança e permitir que ela ganhe gradualmente o autocontrole das atividades diárias.

O objetivo deste trabalho é abordar o que a fisioterapia pode oferecer para o tratamento de bebês com atraso do desenvolvimento neuropsicomotor.

2 METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura. A estratégia de busca foi baseada em artigos indexados nas bases de dados eletrônicas Revista Atualiza

Saúde, Repositório Universitário da Ânima (RUNA), Revista Científica Rumos da InFormação, Portal Atlântica Editora, Scientific Electronic Library Online (SciELO), Unipac, National Library of Medicine (PubMed), Capes, Brazilian Journal of Development (BJD), Revista Pesquisa em Fisioterapia (RPF). Os critérios de inclusão determinados neste trabalho são: artigos a partir do período de 2014, publicados em português e inglês, livros que abordam de forma específica sobre o tema. Os critérios de exclusão determinados são: artigos que não se encaixam nos critérios exigidos dos períodos de ano e de não estarem de acordo com o tema proposto.

Ao todo, foram encontrados 108 artigos quando uma primeira seleção foi realizada e, mediante a exclusão de duplicação nas bases de dados restaram 43 documentos. Em seguida, ocorreu a apreciação dos títulos, restando 32 publicações de elegibilidade, logo após acarretaram a exclusão de 28 publicações não compatíveis sobre o tema pesquisado. Através dos métodos de busca foram identificados 18 trabalhos que atendiam aos critérios de inclusão, usando as bases de dados, onde realizou os cruzamentos com os descritores que desenvolveram os números quantitativos de artigos. De acordo com a figura 1.

Figura 1 – Fluxograma da pesquisa

Fonte: Elaborado pelo autora, 2023.

3 RESULTADO E DISCUSSÃO

No quadro 1, estão demonstradas as características dos estudos inclusos nesta revisão bibliográfica, apresentando os seguintes itens: autor, ano de publicação, tema, base de dados e resultados. Dessa forma, foram incluídos: 3 estudos da PubMed, 3 SciElo, 1 Core, 1 Uniandrade e 2 BVS representando 10 estudos sobre o referido tema.

Quadro 1– Resultados da pesquisa

Ano	Autor	Título	Bases de dados	Principais resultados
2014	COUTINHO, G.A.X.; LEMOS, D.M.; CALDEIRA A.P.	Impacto da fisioterapia no desenvolvimento neuromotor de recém-nascidos	SciElo	Este estudo...provê informações importantes sobre a importância da intervenção precoce para o desenvolvimento da função motora em lactentes do grupo de risco.

		prematuros.		Vale ressaltar a importância dos pais e dos cuidados que, se bem administrados, desempenham papel fundamental na estimulação contínua desses recém-nascidos.
2015	GUIMARÃES, E.L.; CUNHA, A.B.; TUDELLA, E.	Influência do treinamento de curto prazo nos ajustes distal do alcance em bebês pré-termo.	BVS	Investigou-se que a influência do treinamento de curta duração nos ajustes distais do alcance em recém-nascidos prematuros com baixo peso ao nascer e compará-los com os recém-nascidos a termo. Os lactentes pré-termo apresentaram mais alcance com a mão semi aberta e oblíqua em comparação com os bebês a termo e o treinamento de curto prazo aumentou mais um número de alcances que obtiveram contato com o objetivo.
2016	CHRISTO, et al.	A importância da estimulação precoce no desenvolvimento motor em neonato pré-termo.	BVS	A detecção precoce de situações que levam a danos cerebrais, o tratamento adequado de cada caso e a utilização de fatores de proteção neuronais podem ter um impacto positivo em cada caso individual, realçando a importância do uso precoce de opções terapêuticas e de melhores resultados em termos de plasticidade cerebral possibilitada.
2017	BITTENCOURT.	Técnicas de Fisioterapia respiratória na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal	Core	Os resultados apresentam diferentes tipos de intervenções que podem ser usadas por profissionais fisioterapeutas com o objetivo de promover melhora no quadro clínico dos neonatos. Quanto aos desfechos, as técnicas respiratórias mais utilizadas são o Reequilíbrio Toracoabdominal e a vibratoterapia, sendo, associadas ou não a outras técnicas
2017	DEFILIPPO, et al.	Posição Canguru: efeitos imediatos nas variáveis fisiológicas do recém-nascido pré-termo e baixo peso.	SciELO	Demonstrou que prematuros e de baixo peso são beneficiados com o método canguru, quando considerado os efeitos fisiológicos imediatos, resultando em melhora da saturação e diminuição da frequência respiratória, avaliada pelo teste de Wilcoxon, demonstrando que os prematuros, que geralmente se encontram com maiores dificuldades.

				de sobrevivência, alcançaram os parâmetros fisiológicos esperados.
2017	VALIZADEH, et al.	Efeito dos Programas Precoces de Atividade Física no Desempenho Motor e Desenvolvimento neuromuscular em bebês nascidos prematuros: um estudo randomizado Ensaio Clínico	PubMed	Utilizou TIMP como ferramenta de avaliação. Obteve 4 tipos de intervenções, o estudo afirma que as atividades passivas e hidroterapia apresentam uma melhora significativa em uma das avaliações posturais do TIMP que seria retração de perna
2018	DEKKER, et al.	Estimulação tátil repetitiva versus padrão de bebês prematuros ao nascer - Um ensaio clínico randomizado.	PubMed	A estimulação sensorial tem a finalidade de diminuir o esforço ventilatório dos RNPT, realizando massagem sensorial na região plantar do pé durante os primeiros minutos de vida, tendo alternância de segundos e descanso para o estímulo sensorial. Visa ativar os proprioceptores responsáveis por realizar as pausas respiratórias com a presença de apneia da prematuridade.
2018	RODRIGUES, et al.	Acompanhamento de desenvolvimento motor de prematuro extremo com escala de Albert e intervenção pelo conceito Bobath: relato de caso.	Uniandrade	Nesta pesquisa, a criança obteve pontuação máxima nas posições prono, supina e sentado, atingindo <u>marcos importantes de acordo com a idade corrigida, passando da posição prono para supino e vice-versa, sentar e ficar de 4 apoio.</u> <u>houve</u> um aumento percentual nessas avaliações.
2020	SOKOIOW, et al.	A intervenção precoce e o seu efeito a curto prazo na organização temporal de movimentos inquietos.	PubMed	Treinamento motor direcionado, objetivo da intervenção é melhorar os padrões posturais, alterando o controle do tronco e das extremidades seguindo um modelo de conquistas de marcos de desenvolvimento motor. <u>todos</u> os bebês após a intervenção. O teste revelou diferenças positivas em todos os lactentes
2021	DEFILIPO, et al.	Oportunidades do ambiente domiciliar e desenvolvimento motor de lactentes no primeiro ano.	SciELO	Durante as quatro avaliações, tanto as oportunidades de estimulação ambiental quanto os resultados relacionados ao desenvolvimento motor das crianças foram positivos, justificando a possível ligação entre o ambiente e o desenvolvimento da <u>criança</u>

Valizadeh et al., (2017), nos estudos demonstra que exercícios passivos aplicados nos recém-nascidos prematuros sejam em solo ou na água, têm

uma resposta positiva ao desenvolvimento neuropsicomotor, diminuindo o atraso da população.

Em contrapartida, Dekker et al., (2018), a pesquisa era ativar os proprioceptores que são responsáveis por fazer pausas respiratórias no RNPT quando há apneia da prematuridade. Como resultado mostrou-se que esses bebês tinham uma melhor saturação periférica de oxigênio. No entanto, não houve evidência única de esses estímulos sem conexões com o desenvolvimento natural do sistema nervoso.

O estudo, que foi prospectivo e controlado envolveu 70 bebês nascidos prematuramente, desenvolvido por Coutinho, Lemos e Caldeira, enfatiza a importância dos pais e cuidadores para a estimulação constante dos bebês, desde que sejam bem orientados.

Segundo Defilipo et al., (2017), foi verificado que o método Canguru permite os efeitos fisiológicos imediatos, conduz a melhoria da saturação e a diminuição da frequência respiratória. Isso porque a posição prono, permite que a caixa torácica fique mais estável e menos variável para movimentos respiratórios, proporciona também uma posição confortável e relaxante ao recém-nascido durante toda a técnica, reduzindo a quantidade de consumo do oxigênio dos tecidos e melhorando a SPO2 dos recém-nascidos prematuros.

No dizer de Sokoiew et al., (2020) relatou melhora após uma intervenção realizada por um fisioterapeuta com o objetivo de alcançar os marcos do desenvolvimento motor, houve melhoria na organização temporal dos movimentos inquietos em bebês com assimetrias posturais ou problemas de regulação do tônus, tendo uma diminuição da assimetria, aumento das atividades da linha média e antigravitacionais usando os princípios de estabilização central e seu impacto nas ações motoras.

Conforme Rodrigues et al., (2018), ressalta a importância do Conceito Bobath que o mesmo tem por objetivo de incentivar aumentando a habilidade da criança para mover-se funcionalmente de maneira mais

coordenada possível, consistindo numa abordagem que pode ser usada precocemente. Proporcionando assim experiências sensoriais e motoras que darão base para o desenvolvimento motor.

Na pesquisa de Christo et al., (2016), destaca a importância de ser realizada a estimulação precoce em recém-nascidos pré-termo, para prevenir os padrões anormais havendo assim uma possibilidade aos neonatos a desenvolver o seu potencial de qualidade e seu desenvolvimento.

No presente estudo de Defilipo et al., (2021), as estimulações presentes no ambiente obteve resultados positivos para o desenvolvimento motor, pois todos os lactentes apresentaram um desenvolvimento adequado para a idade.

Bittencourt (2017), o planejamento preciso de procedimentos fisioterapêuticos para RNPs, com estimulação precoce, proporcionando assim diversas vantagens e melhorias no desenvolvimento neuropsicomotor. Esses procedimentos têm um potencial, para obter um resultado bom no quadro, tanto do ponto de vista no movimento, quanto de cognição e comportamento.

Na investigação de Guimarães et al., (2015), os prematuros ao receberem sessões curtas de treinamento sob condição prática apresentaram um resultado positivo de alcance mais eficiente em relação aos bebês a termo onde não houve treinamento. Observando que o maior número de alcances com a mão oblíqua e semi aberta, demonstrou um bom desempenho na promoção na tarefa do treinamento de curta duração.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista os aspectos abordados nos artigos é fundamental levar em consideração o desenvolvimento motor infantil devido às consequências negativas que o atraso no desenvolvimento motor pode causar e que podem se estender até a vida adulta. A intervenção precoce

oferece ao lactente uma ampla gama de estímulos novos, além de avanços nas aquisições motoras. A participação dos pais e/ou responsáveis pela estimulação motora dos filhos prematuros é uma das técnicas de intervenção mais populares e é muito comum e eficaz.

É importante que sejam estudados pois há consequências devido a prematuridade, os recém-nascidos neonatos pré-termo tem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, N; SILVA, D. A; SILVA, L. R. V; VOJCIEHOWKI, A. S; MOTTER, A. A; ZOTZ, T. G. G. Análise do desenvolvimento neuropsicomotor de pré-termo em ambulatório multidisciplinar: um olhar da fisioterapia. **Rev. Pesqui. Fisioter.** 11(1):106-115. Salvador, 2021.

ALMEIDA, J. C. B; DIAS, M. D. Abordagem fisioterapêutica na estimulação precoce prematuros com risco de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor. Barbacena, 2021.

BARROS, R. S; SOUZA, K. M; PAIVA, G. S. SILVA, E. G; SILVA, D. C; MELLO, C. M; SALEMI, M. M. Principais instrumentos para avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor em crianças no Brasil. **Braz. J. of Develop.** 6(8): 60393-60406. Curitiba, 2020.

BITTERN COURT, D. Técnicas de fisioterapia respiratória na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. **Revista Saúde Integrativa.** v. 10, n. 19, 2017.

CHRISTO, V.; DIETRICH, A.; NOBERT, A. A. F.; BONAMIGO, E. C. B.; STRASSBURGER, S. Z. A importância da estimulação precoce no desenvolvimento motor em neonatos pré-termo. **Salão de conhecimento.** v. 2, n. 2, 2016.

COUTINHO, G. A. X.; LEMOS, D. M.; CALDEIRA, A. P. Impact of physiotherapy on neuromotor development of premature newborns. **Fisioter.Mov.**, v.27, n. 3, p.413-420. Curitiba, 2014.

DEFILIPO, E. C; MAGALHÃES, E. D. D; MÁLTARO, C. M; OLIVEIRA, L. C; NEIMERCK, A. L. O; BRUGIOLO, A. S. S. Oportunidades do ambiente domiciliar e desenvolvimento motor de lactentes no primeiro ano. **Fisioter.Mov.**, v.34, e 34108. Belo Horizonte, 2021.

DEFILIPO, E. C.; CHAGAS, P. S. C.; NOGUEIRA, C. C. L.; ANANIAS, G. P.; SILVA, A. J. Kangaroo position: Immediate effects on the physiological variables of preterm and low birth weight newborns. **Fisioter.Mov.** v. 30 (Suppl 1): S219-27. Minas Gerais, 2017.

DEKKER, J.; HOOPER, S. B.; MARTHERUS, T.; CRAMER, S. J.E.; GEVOLEN, N. V.; PAS, A. B. Repetitive versus standard tactile stimulation of preterm infants at birth – A randomized controlled trial. **Resuscitation.** 127: 37-43, 2018.

DORNELA, L. F; DUART, N. M. C; MAGALHÃES, L. C. Atraso do desenvolvimento neuropsicomotor: mapa conceitual, definições, usos e limitações do termo. **Rev. Paul. Pediatr.** 32(1): 88-103. Minas Gerais, 2015.

GUIMARÃES, E. L.; CUNHA, A. B.; MIRA, D. M.; TUDELLA, E. Influence of short training on the distal adjustments of reaching in preterm infants. **Journal of Human Growth and Development.** 25(3): 263-270, 2015.

LUCHETTA, M; FORMIGA, C. K. M R; TUDELLA, E. Antecedentes obstétricos/neonatais e desenvolvimento motor-adaptativo de crianças pré-termo e com baixo peso entre 24 a 36 meses de idade. **Fisioter. Bras.** 8(4): 255-260. Goiânia, 2018.

RODRIGUES, J. A.; MÉLO, T. R.; BELLANI, C. D. F.; WEINERT, V. C.

Acompanhamento de desenvolvimento motor de prematuro extremo com a Escala Albert e intervenção pelo conceito Bobath: relato de caso.

Revista Uniandrade. v. 19, n. 2, p.61-68, 2018.

SANTOS, A. E. H. R; BITTI, I. N. V; REIS, J. R. Incidência de crianças prematuras e as intervenções fisioterapêuticas. **Rev. Científica da inFormação.** 3(1): 232-254. Vale do Criaré, 2022.

SANTOS, P. G. Atuação fisioterapêutica em unidades intensiva neonatal: uma abordagem do desenvolvimento motor infantil. Paripiranga, 2021. Acesso em: 08/09/2023.

SILVA, C. C. V. Atuação da fisioterapia através da estimulação precoce em bebês prematuros. **Rev. Eletrôn. Atualiza Saúde.** 5(5): 29-36. Salvador, 2017.

SOKOLOW, M.; ADDE, L.; KLIMONT, L.; PILARSKA, E.; EINSPIELER C. Early intervention and its short-term effect on the temporal organization of fidgety movements. **Early Human Development.** 151: 105197, 2020.

VALIZADEH, L.; SANAEEFAR, M.; HOSSEINI, M. B.; JAFARABADI, M. A.; SHAMILI, A. Effect of Early of Physical Actitivy Programs on Motor Performace and Neuromuscular Development in Infants Born Pretern: A randomized Clinical Trial. **Journal of Caring Sciences.** 6(1), 67-79, 2017.

¹ Acadêmica do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário Fametro.

² Professora orientadora do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário Fametro.

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil